

*Poesia per musica? I generi della polifonia nel repertorio lirico romanzo*¹

È opinione condivisa che il Trecento sia il secolo in cui si dissolve in via definitiva il legame che unisce dalle Origini la lirica francese alla musica, il secolo in cui si assiste a un divorzio tardivo rispetto a quello che si ritiene intervenuto sul nascere della lirica italiana, e che è stato interpretato come fattore distintivo nei confronti del precedente galloromanzo, come conseguenza di un'«iniziativa [...] vivace», per riprendere le parole di Gianfranco Contini nel saggio *Preliminari sulla lingua del Petrarca*.² Pesando le parole di Contini, ci si rende conto che in realtà il suo discorso non intende escludere la cantabilità della lirica italiana, come correttamente interpreta Aurelio Roncaglia, a cui si deve un circostanziato rilancio della nozione di divorzio, che è stato banalizzato nella sua ricezione.³ Presuppone piuttosto la separazione dei due ruoli, del poeta e del musicista, almeno per quanto riguarda l'«alta poesia», la poesia di registro aulico. Il secondo divorzio è inteso diversamente. Si parte dal presupposto che tra la fine del Duecento e durante il Trecento si passi in Francia da una poesia cantata a una poesia recitata in parallelo sia al crescente emergere della componente individuale e autoriale sia agli sviluppi della musica mensurale e polifonica, già da tempo adottata per la liturgia e per il mottetto, che viene estesa alla lirica profana.⁴

È merito di Michel Zink l'aver messo a fuoco in un'importante monografia l'insorgere della soggettività nella letteratura francese dell'autunno del medioevo.⁵ Zink ha osservato che a cominciare dalla seconda metà del Duecento, si assiste al sorgere di una poesia personale, in voce d'autore, e al tramonto della poesia cortese, che esprime un'ideologia condivisa dal pubblico a cui si rivolgeva, secondo un codice ben stabilizzato e formalizzato.⁶ Facendo tesoro dell'analisi di Zink, si può ritenere che il genere che più di tutti rappresenta il nuovo corso della poesia personale in Francia sia il *dit*, che può assorbire la poesia lirica attualizzando il ruolo che essa svolge nel *roman* sin dalla prima metà del Duecento.⁷ Se nella finzione del *roman* i testi lirici sono citati, eseguiti o

¹ La ricerca di cui si offrono i risultati nel presente articolo è parte integrante del progetto Advanced Grant «European Ars Nova: Multilingual Poetry and Polyphonic Song in the Late Middle Ages» (ArsNova), finanziato dallo European Research Council nell'ambito del programma «Horizon 2020 research and innovation» dell'Unione Europea (Grant Agreement n° 786379).

² G. Contini, *Preliminari sulla lingua del Petrarca*, in *Varianti e altra linguistica*, Torino, Einaudi, 1970, pp. 169-192 (il saggio è in realtà del 1951, a p. 176 per la prima volta il termine «divorzio»).

³ Come sottolineato da R. Antonelli, *I siciliani e la musica, oggi*, in *Musicologia fra due continenti. L'eredità di Nino Pirrotta*. Convegno internazionale (Roma, 4-6 giugno 2008), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2010, pp. 211-223, alle pp. 213-214. Rimando per una sintesi critica dei contributi anche recenti sulla questione del rapporto tra poesia e musica nella lirica italiana delle Origini ai lavori di A. Ziino, *Il "divorzio" dopo Roncaglia*, in *Aurelio Roncaglia e la filologia romanza*. Convegno internazionale (Roma, 8 marzo 2012), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2013, pp. 85-122, e di G. Noto, *Parole e musica. Alcune riflessioni su Purgatorio, II, e dintorni*, in «Rivista di studi danteschi», 17 (2017), pp. 97-110.

⁴ Torna sull'argomento da ultimo M. Gally, *Une poésie sans musique? Bruits de voix et perceptions du monde chez Eustache Deschamps*, in *Par la vue et par l'ouïe. Littérature du Moyen Âge et de la Renaissance*, éd. M. Gally et M. Jourde, Lyon, ENS, 2022, pp. 59-78.

⁵ M. Zink, *La subjectivité littéraire: autour du siècle de saint Louis*, Paris, Presses Universitaires de France, 1985.

⁶ Ivi, pp. 47-79.

⁷ Ruolo su cui si sofferma da ultimo Claudio Lagomarsini in diversi lavori: *Il Roman de Cardenois e la tradizione manoscritta di Guillaume de Machaut*, in «Romania», 130 (2012), pp. 109-133; *Lais, épîtres et épigraphes en vers dans le cycle de Guiron le Courtois*, Paris, Garnier, 2015; «Je laisse la prose pour vers». *Sulla genesi dei testi in versi nei romanzi arturiani in prosa del XIII secolo*, in «Critica del Testo», 18 (2015) = *Anomalie, residui, riusi*, a cura di S. Marcenaro e I. Tomassetti, pp. 298-314; *Poesia lirica nel romanzo in prosa: Guillaume de Machaut e l'anonimo Roman de Cardenois*, in *Cobles e lays, danses e bon saber. L'última cançó dels trobadors a Catalunya: llengua, forma, edició*, a cura di A. Alborni e S. Ventura, Barcelona-Roma, IRCVM-Viella, 2016, pp. 211-225; «Lai u chant u

composti da uno o più personaggi, nel *dit* di impostazione personale sono opera dell'autore che è inoltre il protagonista della storia.

Anche in Italia, sul finire del Duecento, la poesia lirica tende ad assumere un carattere personale, sebbene secondo modalità differenti. Si pensi al canzoniere Laurenziano (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Redi 9), incentrato sulla figura di Guittone d'Arezzo e articolato tenendo conto della svolta autobiografica rappresentata dalla conversione, che è insieme personale e poetica; oppure alla stagione dello Stilnovo, in cui l'amore diventa esperienza soggettiva; o ancora alla *Vita nova* di Dante, che incastona nel racconto in prosa testi lirici ispirati dai momenti cruciali della storia e del percorso emotivo e psicologico dell'autore.

1. All'idea di un divorzio tra musica e poesia intervenuto con l'emergere della componente personale e con l'adozione della polifonia in ambito profano si associa una seconda idea, quella di una dicotomia tra la poesia recitata improntata al racconto di sé, all'introspezione autobiografica, e la poesia intonata o "poesia per musica", che assumerebbe una funzione marginale, diventando strumento e supporto di intonazioni ormai autosufficienti. Si è anche propensi a vedere i testi conformati secondo i generi della polifonia, che tendono alla *brevitas* e sono muniti di ritornello, come di second'ordine rispetto alla canzone solistica perché condizionati *ab origine* dalla loro struttura di matrice musicale, che blocca l'elaborazione di un pensiero complesso e articolato.⁸

Un'analogia visione storiografica si è affermata in Italia a partire dagli studi di Giosuè Carducci, al quale va senz'altro riconosciuto il merito di aver puntato i riflettori sul repertorio dei testi intonati, interpretandolo però come espressione di un «mondo elegante», come poesia disimpegnata rispetto alla «gran lirica ideale» di Cavalcanti, Dante, Petrarca, e nello stesso tempo depositaria dell'autentico spirito del popolo italiano.⁹ Gli studi di Carducci aprono la strada ai successivi lavori sulla poesia italiana intonata di Ettore Li Gotti e Giuseppe Corsi,¹⁰ segnando così una distanza rispetto al corrispettivo repertorio francese, che è stato finora studiato quasi

rotruenge». *Percezione del genere lirico nei romanzi arturiani in prosa (lessico, contesti, topoi)*, in *I confini della lirica. Tempi, luoghi, tradizione della poesia romanza*, a cura di A. Decaria e C. Lagomarsini, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2017, pp. 141-166.

⁸ Cfr. ancora Zink, *La subjectivité littéraire* cit., pp. 61-62: «En effet, le texte du rondeau est bref, il n'a pas la dignité de celui de la chanson courtoise, il sert moins de la gloire littéraire de son auteur, puisqu'il est fait de reminiscences et d'emprunts. [...] La mélodie, à la quelle la polyphonie donne une complexité et une technicité nouvelles, se suffit presque à elle-même et relègue au rang d'utilités les textes mineurs qui lui servent de support. Ainsi s'annonce le divorce entre la poésie et la musique qui marquera le XIV^e siècle».

⁹ G. Carducci, *Musica e poesia nel mondo elegante italiano del secolo XIV*, in «Nuova Antologia», 14 (1870), pp. 463-482; 15 (1870), pp. 5-30, poi in *Studi letterari di Giosuè Carducci*, Livorno, Vigo, 1874, pp. 373-446, in partic. le pp. 394-397; Id., *Cantilene e ballate, strambotti e madrigali nei secoli XIII e XIV*, Pisa, Nistri, 1871; Id., *Cacce in rima dei secoli XIV e XV per nozze Morpurgo-Franchetti*, Bologna, Zanichelli, 1896. Sulla visione di Carducci e sulle sue ripercussioni sulla successiva valutazione storiografica si sofferma L. Jennings, *Defining Italianness: Poetry, Music and the Construction of National Identity in Nineteenth- and Twentieth-Century Accounts of the Medieval Italian Lyric Tradition*, in «Journal of the Royal Musical Association», 142 (2017), pp. 257-276. Sono cronologicamente vicini ai saggi di Carducci i lavori di A. Cappelli, *Ballate, rispetti d'amore e poesie varie tratte da codici musicati dei secoli XIV, XV e XVI*, per nozze Cappelli-Saltini, Modena, Tip. Cappelli, 1866; Id., *Poesie musicali del sec. XIV non prima stampate*, per nozze D'Ancona-Nissim, Modena, Tip. Cappelli, 1871.

¹⁰ E. Li Gotti – N. Pirrotta, *Il Sacchetti e la tecnica musicale del Trecento italiano*, Firenze, Sansoni, 1935; E. Li Gotti, *L'Ars nova e il madrigale*, in «Atti della Reale Accademia di Scienze, lettere e arti di Palermo», 187, 4/2 (1944), pp. 339-89; Id., *Poesie musicali italiane del sec. XIV*, ivi, 5/2 (1944), pp. 99-167; Id., *Il madrigale nel Trecento*, in «Poesia», 3-4 (1946), pp. 44-56; Id., *Madrigali del Trecento*, ivi, 9 (1948), pp. 40-59; Id., *Paolo tenorista, fiorentino "extra moenia"*, in *Estudios dedicados a Menéndez Pidal*, 7 voll., Madrid, C.S.I.C., 1952, vol. III, pp. 577-606; N. Pirrotta – E. Li Gotti, *Il Codice di Lucca: I. Descrizione e inventario*, in «Musica Disciplina», 3 (1949), pp. 119-138; II. *Testi letterari*, ivi, 4 (1950), pp. 111-52; III. *Il repertorio musicale*, ivi, 5 (1951), pp. 115-142; G. Corsi, *Madrigali inediti del Trecento*, in «Belfagor», 14 (1959), pp. 72-82; Id., *Poesie musicali del Trecento*, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1970. Va inoltre segnalata l'inclusione dei testi intonati nell'antologia di N. Sapegno, *Poeti minori del Trecento*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952.

esclusivamente in ambito musicologico, fatta eccezione per due autori di particolare importanza, Adam de la Halle e Guillaume de Machaut.¹¹

Tra i poeti francesi che incarnano il passaggio dalla lirica cortese alla poesia personale, Adam de la Halle è autore di opere di impostazione soggettiva (il *Congés*, il *Jeu de la feulliee*) e nello stesso tempo coltiva sia la canzone cortese e il *jeu parti* sia i generi della polifonia che si affermeranno pienamente nel corso del XIV secolo. Nella sua produzione la poesia personale convive con la lirica da lui stesso messa in musica in monodia non mensurale e per la prima volta in polifonia. Si tratta di un “autore ponte” tra il vecchio e il nuovo sul versante poetico e sul versante musicale. Come Adam de la Halle anche Guillaume de Machaut, alcuni decenni più tardi, è poeta della soggettività e dell’autorialità e nello stesso tempo musicista, ma con lui viene esteso alla poesia profana il nuovo e più elaborato stile dell’Ars Nova.

In Italia mancano poeti che siano anche musicisti paragonabili ai due autori francesi, tuttavia l’esecuzione cantata della lirica verso la fine del Duecento e durante tutto il Trecento si desume dalle indicazioni ricavabili dagli stessi testi lirici, ad esempio il sonetto in cui Dante invia all’amico Lippo una stanza di canzone perché la «rivesta» (cioè la intoni, almeno secondo la lettura più accreditata),¹² oppure i sonetti di Nicolò de Rossi che negli anni Venti del Trecento celebrano il musicista bolognese Checolino elencando una nutrita serie di altri musicisti;¹³ si ricavano dalla trattatistica, in *primis* il *De vulgari eloquentia* di Dante e la *Summa artis rithimici vulgaris dictaminis* di Antonio da Tempo; e naturalmente dalle antologie musicali, la più antica allestita in Veneto negli anni Settanta del Trecento e latrice di un repertorio formatosi nei venti o trent’anni precedenti (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross. 215; Ostiglia, Fondazione Opera Pia don Giuseppe Greggiati, mus. rari B 35). Vanno infine citate le rubriche dei manoscritti letterari che segnalano l’avvenuta intonazione di un testo poetico, come quelle che attribuiscono ai musicisti Casella, Scochetto e Mino d’Arezzo l’intonazione di una stanza isolata di Lemmo Orlandi e di due ballate, una di Dante e una di Lupo degli Uberti.¹⁴

Per la produzione del pieno Trecento sono significative le rubriche del canzoniere autografo di Franco Sacchetti in cui l’autore annota quali dei madrigali e delle ballate avevano ricevuto un’intonazione e da quale compositore. Nella rubrica di due ballate Sacchetti attribuisce a sé stesso le due rispettive intonazioni, che tuttavia non sono comprese nei manoscritti musicali a noi pervenuti. Si tratta delle ballate CXXXIV *Mai non serò contento immaginando* (nella rubrica si legge «Canzonetta di Franco detto. XXIIIa [= XXVIa] intonata, per Francum Sachetti») e CLI *Inamorato pruno* (nella rubrica si legge «Francus dedit sonum»), che condividono il motivo del pruno nel quale si impiglia l’amata e possono essere quindi considerate un dittico.¹⁵ Se ne desume che Sacchetti era in grado di comporre musica. Viceversa, Francesco Landini, il più importante polifonista dell’Ars Nova italiana, era anche poeta, come dimostra tra l’altro uno scambio di sonetti che Sacchetti registra nell’autografo.¹⁶

¹¹ L’esclusione dall’orizzonte della critica letteraria dei 174 testi lirici con musica conservati nel cosiddetto codice franco-cipriota del primo Quattrocento (Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, J.II.9) è stata recentemente stigmatizzata da G. Polizzi, *Les poétiques du recueil de Chypre: un bilan prospectif*, in *Il codice cipriota (I-Tn, J.II.9). Origini, storie, contesto culturale*, a cura di E. Barale, A. Rizzuti, A. Staltari, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2024, pp. 205-222.

¹² Per una recente disamina delle diverse interpretazioni avanzate per il lemma *vesta* nel sonetto che accompagna la stanza di canzone *Lo meo servente core*, cfr. T. Persico, «Una *vesta* ch’altrui fu data». *Imitazione metrica e architettura in una giovanile ballata dantesca. Con un’introduzione su contrafacta e cantasi come*, in «Rivista di studi danteschi», XVII (2017), pp. 317-42, alle pp. 332-35.

¹³ Nuovamente esaminata in M. S. Lannutti, *Da Casella a Checolino. Poesia e musica tra Duecento e Trecento a Firenze e Bologna*, in *La linea Bologna-Firenze. Cultura letteraria, saperi e scambi culturali nell’Italia del Due e Trecento*, a cura di J. Bartuschat e S. Ferrilli, Ravenna, Longo, 2024, pp. 149-161.

¹⁴ Ivi, pp. 153-154, con la bibliografia pregressa.

¹⁵ Cfr. in proposito Nicolò del Preposto, *Opera completa*, edizione critica commentata dei testi intonati e delle musiche, a cura di A. Calvia, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2017, p. XXXIX.

¹⁶ Si tratta dei sonetti *Veggendo tante piaghe e tanti segni* (CCXLIIa) e *Se per segno mirar che dal ciel vegni* (CCXLIIb), le rubriche recitano: «Franco Sachetti a Francesco degli Organi» e «Francesco degli Organi a Franco». Cfr.

Il caso delle due ballate intonate da Sacchetti, la cui musica è andata perduta, non è isolato nell'autografo. Su un totale di trentaquattro testi ai quali le rubriche attribuiscono un'intonazione, altri dieci non sono compresi nelle antologie musicali.¹⁷ Va poi notato che i manoscritti musicali che conservano il repertorio profano trecentesco, italiano e francese, sono tutti o quasi di origine italiana,¹⁸ ma che sia esistita una tradizione manoscritta musicale allestita in Francia lo si desume da alcuni frammenti, in primo luogo quello che contiene l'indice e quattro mottetti di un'estesa antologia che conservava anche *ballades* e *virelais*, compilata nel 1376 da un *Michael* cappellano di Carlo V (BnF, n.a.fr. 23190).¹⁹

Insomma, i circa 1200 testi lirici che si leggono con la musica nei manoscritti allestiti tra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento non rappresentano l'effettiva consistenza della poesia intonata trecentesca, soprattutto francese. Un'evidente controprova viene dalla tradizione manoscritta della poesia lirica di Machaut. I codici che contengono l'intera sua opera conservano con l'intonazione 42 *ballades*, 22 *rondeaux*, 33 *virelais*, ma nelle antologie musicali e nei frammenti con musica ne troviamo solo una manciata, per cui senza i manoscritti autoriali ci saremmo fatti un'idea molto parziale delle sue composizioni musicali su testi lirici.²⁰

Il quadro che ho cercato di delineare induce a immaginare una realtà più complessa rispetto all'idea di una dicotomia tra poesia recitata e "poesia per musica", una realtà che tenga conto delle competenze e abilità degli autori, dei contesti culturali, delle circostanze di fruizione, del tipo di linguaggio musicale adottato, della funzione svolta dalle composizioni, delle peculiarità della tradizione manoscritta.

Di questa realtà complessa è specchio anche l'*Art de dictier* di Eustache Deschamps, trattato che viene solitamente citato a proposito del divorzio tra poesia e musica, di cui sarebbe testimonianza. Secondo una linea interpretativa che risale a un saggio di Roger Dragonetti,²¹ la distinzione introdotta da Deschamps tra la musica naturale, ovvero la poesia, e la musica artificiale, ovvero le intonazioni su cui la poesia veniva cantata, va però contestualizzata all'interno di una tradizione di pensiero che risale al *De institutione musica* di Boezio, come del resto indica innanzitutto il fatto che per Deschamps, come per Boezio, la poesia è un'arte che pertiene alla musica intesa come disciplina del quadrivio e che la sua trattazione è contenuta in una sezione

Franco Sacchetti, *Il libro delle rime*, ed. F. Brambilla Ageno, Firenze-Melbourne, Olschki-University of W. Australia Press, 1990, pp. 283-284.

¹⁷ M. S. Cuthbert, *Tipping the Iceberg: Missing Italian Polyphony from the Age of Schism*, in «Musica disciplina», 54 (2009), pp. 39-74, alle pp. 40-43.

¹⁸ È probabile che sia di origine italiana anche il codice di Chantilly (Chantilly, Musée Condé, 564), il più importante testimone del repertorio dell'Ars Nova francese. La mano principale è italiana, e già agli inizi del Quattrocento il codice era in Italia, dove un miniatore in servizio presso la corte di Bonifacio IX vi aggiunse nuove figure decorative. Un prospetto recente, con la relativa bibliografia, delle ipotesi avanzate finora sul luogo del suo allestimento, che spaziano dalla Francia meridionale, alla Catalogna, all'ambiente francofilo della corte di Giangaleazzo Visconti, si trova in M. S. Lannutti, *I testi in francese nelle antologie dell'Ars Nova: primo approccio complessivo*, in *Innovazione linguistica e storia della tradizione. Casi di studio romanzi medievali*, a cura di S. Resconi, D. Battagliola, S. De Santis, Milano Mimesis, 2020, pp. 197-223, alle pp. 198-199.

¹⁹ Si tratta del codice noto come "La Tremoille". Cfr. M. Bent, *Indexes in Late Medieval Polyphonic Music Manuscripts: A Brief Tour*, in *The Medieval Book: Glosses from Friends and Colleagues of Christopher de Hamel*, ed. by J. H. Marrow, R. A. Linenthal, W. Noel, Houten, Hes & DeGraaf, 2010, pp. 196-207. Il complesso dei frammenti dell'Ars Nova è schedato nel *Catalogo dei manoscritti, degli autori e dei testi* (CANT:

<https://mirabileweb.it/arsnova/cant>) del database ArsNova (<https://www.europeanarsnova.eu/it/database/>).

²⁰ Estraggo i dati dalla voce *Machaut [Machau, Machault]*, *Guillaume de [Guillelmus de Machaud]* del *Grove Music Online* firmata da W. Arlt (<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.51865>, ultima consultazione 3 settembre 2024), e da L. M. Earp, *Guillaume de Machaut: A Guide to Research*, New York-London, Garland, 1995, pp. 121-128. Le composizioni nei manoscritti non autoriali sono le seguenti: R4, R7, R9, R14, R17; B4, B18, B22, B23, B25, B31, B32, B34, B35, B38; cui si aggiungono le due *ballades* del *Remède de Fortune*, RF4 *En amer a douce vie* e RF5 *Dame, de qui toute ma joie vient*.

²¹ R. Dragonetti, «*La poésie... cette musique naturelle*»: *essai d'exégèse d'un passage de l'Art de dictier d'Eustache Deschamps*, in *Fin du Moyen Age et Renaissance. Mélanges offerts à Robert Guiette*, Anvers, De Nederlandsche Boekhandel, 1961, pp. 49-64.

intitolata *De la musique* che segue le tre sezioni dedicate alla geometria, all'aritmetica e all'astronomia.

Dragonetti chiama in causa il capitolo conclusivo del primo libro del *De institutione musica* in cui Boezio descrive le diverse attività musicali, operando una distinzione tra gli strumentisti, che svolgono una funzione servile (*famulantur*) e sono per questo totalmente estranei a qualsiasi forma di analisi teorica; il poeta, che fa musica creando i testi poetici guidato da un istinto naturale (*naturali quodam instinctu fertur ad carmen*); e i musicisti veri e propri, gli unici in grado di esercitare l'attività speculativa.

Boethii De institutione musica, I XXXIV

Tria igitur genera sunt, quae circa artem musicam versantur. Unum genus est, quod instrumentis agitur, aliud fingit carmina, tertium, quod instrumentorum opus carmenque diiudicat. Sed illum quidem, quod in instrumentis positum est ibique totam operam consumit, ut sunt citharoedi quique organo ceterisque musicae instrumentis artificium probant, a musicae scientiae intellectu seiuncti sunt, quoniam **famulantur**, ut dictum est: nec quicquam afferunt rationis, sed sunt totius speculationis expertes. Secundum vero musicam agentium genus poetarum est, quod non potius speculatione ac ratione, quam **naturali quodam instinctu fertur ad carmen**. Atque idcirco hoc quoque genus a musica segregandum est. Tertium est, quod iudicandi peritiam sumit, ut rythmos cantilenasque totumque carmen possit perpendere. Quod scilicet quoniam totum in ratione ac speculatione positum est, hoc proprie musicae deputabitur, isque est musicus, cui adest facultas secundum speculationem rationemve propositam ac musicae convenientem de modis ac rythmis deque generibus cantilenarum ac de permixtionibus ac de omnibus, de quibus posterius explicandum est, ac de poetarum carminibus iudicandi.²²

Diversamente da Boezio, Deschamps attribuisce alle due forme d'arte lo statuto di scienza. Sia il poeta sia il musicista necessitano di cognizioni teoriche per dare vita alle loro opere, che sono piacevoli all'ascolto di per sé stesse. Ma mentre la poesia presuppone un'inclinazione naturale, una forma di nobiltà d'animo (l'istinto naturale di Boezio), la musica può essere appresa anche dalla persona più rozza, può essere cioè esercitata da chiunque possieda la necessaria tecnica. Da questo punto di vista la musica artificiale è dunque inferiore alla musica naturale, come per Boezio l'attività degli strumentisti è inferiore a quella dei poeti. L'aspetto su cui vale la pena soffermarsi in questa sede riguarda però la relazione tra le due musiche, che per Deschamps sono "consonanti". Se la musica artificiale è nobilitata dalla musica naturale, la musica naturale è abbellita dalla musica artificiale. La parola-chiave usata da Deschamps è proprio *mariage*.

Et est à sçavoir que nous avons deux musiques, dont l'une est **artificiele** et l'autre est naturele. L'artificiele est celle dont dessus est faite mencion; et est appellée artificiele de son art; car par ses six notes qui sont appellées us, re, my, fa, sol, la, **l'en puet aprendre a chanter**, acorder, doubler, quintoyer, tierçoier, tenir, deschanter par figure de notes, par clefs, et par lignes, **le plus rude homme du monde** [...]. L'autre musique est appellée **naturele** pour ce qu'elle **ne puet estre aprinse a nul se son propre couraige naturellement ne s'i applique**.

[...]

Et aussi ces deux musiques sont si **consonans** l'une avecques l'autre, que chascune puet bien estre appellée musique, pour la douceur tant du chant comme des paroles qui toutes sont prononcées et pointoyées par douçour de voix et ouverture de bouche; et est de ces deux ainsis comme un **mariage en conjunction de science**, par les chans qui sont plus **anobliz** et mieux séans par la parole et faconde des diz qu'elle ne seroit seule de soy. Et semblablement les chançons natureles sont délectables et **embellies** par la mélodie, et les teneurs, trebles et contreteneurs du chant de la musique artificiele. Et néantmoins est chascune de ces deux plaisant à ouïr par soy.²³

²² Anicii Manlii Torquati Severini Boetii *De institutione arithmetica libri duo, De institutione musica libri quinque*, ed. G. Friedlein, Lipsiae, Teubner, 1867, p. 186.

²³ Si cita secondo Eustache Deschamps, *Oeuvres complètes*, éd. par G. Raynaud, Paris, Didot, 1924, vol. VII, pp. 266-292.

Dragonetti conclude il suo saggio rimarcando la distanza tra il pensiero di Deschamps e la tradizione lirica delle Origini e del Duecento, vista come sintesi di parola e melodia.²⁴ Alla luce del concetto di *mariage*, mi chiedo però se nel passo di Deschamps si debba davvero vedere il riflesso di una sopraggiunta separazione di poesia e musica, di un cambio radicale di rotta, o se invece il suo discorso tenga conto, più semplicemente, dell'evoluzione del linguaggio musicale, che nel corso del Trecento era diventato talmente complesso da comportare una sempre più marcata specializzazione e una parallela diminuzione della quantità di intonazioni, e da rendere più difficile sia l'esecuzione delle composizioni, come Deschamps ha cura di sottolineare, sia anche, possiamo aggiungere, l'allestimento di manoscritti librari notati.

Un'analisi approfondita delle relazioni tra i due testi nelle composizioni dell'Ars Nova, ancora poco praticata,²⁵ che superi il pregiudizio del carattere accessorio della poesia,²⁶ rivela che la musica interpreta la parola talvolta in modo evidente, per esempio attraverso la distribuzione delle cadenze, un rallentamento o un cambio del ritmo, l'impiego di melismi, l'inserimento di riprese intertestuali in corrispondenza di *refrains*, parole chiave, *senhal*, motti araldici. In generale la musica riflette la partizione della stanza e dialoga con la scansione ritmica del verso.²⁷ Credo si possa dire che con la polifonia la complessità delle intonazioni si accresca e di conseguenza si riduca la loro quantità e il numero dei testimoni musicali, almeno in Francia, anche se in misura minore rispetto a quanto emerge dalla tradizione manoscritta superstite, ma credo anche che rimanga nella sostanza invariato il loro rapporto con la parola. Sin dal più antico canto in latino le intonazioni interpretano la parola poetica esaltandola (Deschamps usa il lemma *embellir*) e nello stesso tempo dimostrano una sostanziale libertà, affermando la propria natura di forma d'arte autonoma.

2. Se consideriamo l'insieme della lirica trecentesca, credo si possa dire che una novità di rilievo sia rappresentata, piuttosto che da un drastico mutamento del rapporto tra poesia e musica, dalla nobilitazione di alcuni generi con ritornello, che nel Duecento hanno una conformazione meno definita e sono propri di un repertorio in grande misura anonimo, ma che nel Trecento assumono una fisionomia stabile e diventano parte integrante della poesia personale e autoriale.²⁸ La svolta è rappresentata in Francia dai testi lirici di Adam de la Halle, che si trovano riuniti nelle raccolte della

²⁴ Dragonetti, «*La poésie... cette musique naturelle*» cit., p. 64.

²⁵ Ma si veda M. Gozzi, *Il rapporto testo-musica nel madrigale di Petrarca «Non al so amante» musicato da Jacopo da Bologna*, in «Kronos. Periodico del Dipartimento Beni Arti Storia dell'Università di Lecce», 3 (2001), pp. 19-44, aggiornato con il titolo *Sul rapporto testo-musica nel Trecento italiano: il caso del madrigale petrarchesco «Non al so amante» intonato da Jacopo da Bologna*, in «Polifonie», 3 (2004), pp. 165-195.

²⁶ Vanno in questa direzione rispetto al citato codice franco-cipriota alcuni contributi di I. Fabre e G. Polizzi: I. Fabre, «*A paines puis congnoistre joye d'ire*»: de Gace Brulé au recueil de Chypre, in *Poésie et musique à l'âge de l'Ars subtilior. Autour du manuscrit Torino BNU, J.II.9*, Actes du Colloque international (Montpellier, 2-4 novembre 2015), éd. G. Clément, I. Fabre, G. Polizzi, F. Thoraval, Turnhout, Brepols, 2021, pp. 85-94; I. Fabre – G. Polizzi, *Le comble de l'art: poétique des «rimes reprises» dans le recueil de Chypre (c. 1430)*, in «Réforme, Humanisme, Renaissance», 95 (2022), pp. 57-77; G. Polizzi, *Les poétiques du recueil de Chypre*, cit.; I. Fabre – G. Polizzi, *La consonance des voix dans les ballades du 'loyal serviteur' du recueil de Chypre (I-Tn, J.II.9, ballades 59-62)*, in *Il codice cipriota (I-Tn, J.II.9)* cit., pp. 223-234. Sempre rispetto al repertorio francese di testi intonati, si può vedere lo studio di V. Brancato, *Alcune osservazioni sui testi intonati da Solage*, in «Medioevo romanzo», 46 (2022), pp. 241-264, dedicato a uno degli autori compresi nel codice di Chantilly.

²⁷ Per la poesia intonata nel Trecento e nel primo Quattrocento, ricerche sul rapporto tra partizione della strofe verbale e partizione della strofe musicale e tra accenti del verso e accenti dell'intonazione musicale sono ora possibili grazie al *Repertorio delle strutture formali dell'Ars Nova* (ANS: <https://mirabileweb.it/arsnova/ans>), parte integrante del database allestito nell'ambito del progetto ERC di cui alla nota 1 (<https://www.europeanarsnova.eu/it/database/>).

²⁸ Zink, *La subjectivité littéraire* cit., p. 67: «Autour de ce roman du moi qu'est le dit s'opère la nouvelle répartition des genres qui déterminera les formes poétiques de la fin du Moyen Age». Sulla nobilitazione dei generi con ritornello occorsa nel Trecento, che risolve l'opposizione tra *grosses Lied* e *kleines Lied*, si può vedere il contributo di A. Haug, *Musikalische Lyrik im Mittelalter*, in *Musikalische Lyrik*, Hrsg. H. Danuser, Laaber, Laaber Verlag 2004, pp. 59-129, alle pp. 96-125.

sua opera complessiva (Paris, BnF, fr. 847, cc. 211-228 = P'-P''; fr. 25566, cc. 2-9 = W''),²⁹ e in Italia dal *corpus* di Guido Cavalcanti, in cui la ballata prevale numericamente sulla canzone e assume un registro più personale rispetto alle ballate prestilnovistiche, che si accompagna alla riduzione del numero e delle proporzioni delle stanze.³⁰ Possiamo osservare che i generi con ritornello diventano parte integrante del repertorio mensurale e polifonico trecentesco quando questa nobilitazione sta avvenendo o è già avvenuta.

Secondo Domenico De Robertis, la preferenza accordata da Cavalcanti alla ballata si spiega tenendo conto della circolarità della forma, che può essere vista come il corrispettivo di una condizione interiore bloccata, senza sviluppo e senza uscita.³¹ Questa linea interpretativa, che attribuisce alla struttura metrica in sé una funzione espressiva, può essere estesa più in generale all'intero complesso dei generi con ritornello, ovvero ai generi della polifonia, che nel Trecento tendono alla *brevitas*, assumendo un linguaggio sintetico ed evocativo, e che una volta inseriti all'interno dei testi narrativi di carattere personale sottolineano i momenti decisivi del racconto autobiografico, contribuiscono a scandire le tappe del percorso psicologico del protagonista o inquadrano lo stato d'animo dei personaggi dal suo punto di vista.

La speciale funzione espressiva dei generi della polifonia si evince in modo chiaro dalle opere con forte impronta autoriale dei due maggiori poeti lirici del pieno Trecento, Guillaume de Machaut e Francesco Petrarca.

Tra le opere narrative di Machaut in cui il protagonista è l'autore stesso, il *Remède de Fortune* è a questo proposito emblematico. L'amante poeta, che narra in prima persona la propria storia d'amore, dichiara nella parte iniziale di aver dato sfogo alle proprie diverse emozioni componendo i testi lirici che si trovano incastonati nel racconto in *couplets* di *octosyllabes*.

Remède de Fortune, vv. 401-406

Et pour se que n'estoie mie
Toudis en .i. point, m'estudie
Mis en faire chansons et lais,
Balades, rondiaus, virelais,
Et chans selonc mon sentiment,
Amoureux et non autrement.³²

In questi versi Machaut spiega il ruolo della poesia lirica e si presenta come autore.³³ Com'è stato riconosciuto anche tenendo conto delle caratteristiche delle intonazioni musicali, i sette testi lirici provvisti di musica scandiscono i punti di svolta della narrazione e descrivono lo stato d'animo del protagonista di cui si rivendica la veridicità (vv. 405-406 «et chans selonc mon sentiment, / amoureux et non autrement»), tracciando un percorso che segue la progressiva evoluzione psicologica dell'amante e riproduce in parallelo il passaggio dai generi della monodia ai generi della polifonia, dai testi estesi ai testi più brevi à *refrain*.³⁴

²⁹ Su cui si veda da ultimo F. Saviotti, *Anomalie codicologiche e bibliografiche: le canzoni di Adam de la Halle e la loro singolare tradizione manoscritta*, in «Critica del Testo», 18 (2015) = *Anomalie, residui, riusi*, a cura di S. Marcenaro e I. Tomassetti, pp. 225-257.

³⁰ Un'analisi complessiva delle caratteristiche della ballata stilnovistica e dei suoi sviluppi trecenteschi, con la bibliografia pregressa, è contenuta in L. Pagnotta, *Repertorio metrico della ballata italiana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1995, pp. XLVI-LXVII.

³¹ D. De Robertis, *Cino e Cavalcanti o le due rive della poesia*, in «Studi medievali», 18 (1952), p. 55-107.

³² Testo secondo Guillaume de Machaut, *The Complete Poetry and Music*, vol. 2, *The Boethian Poems: Le Remède de Fortune, Le Confort d'Ami*, ed. and transl. by B. Palmer, music ed. by U. Smilansky, with art historical commentary by D. Leo, Kalamazoo, Mich., Medieval Institute Publications, 2019, p. 108.

³³ Ivi, p. 519.

³⁴ Cfr. ivi, l'introduzione di U. Smilansky alla parte musicale, pp. 73-80; M. Switten, *Guillaume de Machaut: Le Remède de Fortune au carrefour d'un art nouveau*, in «Cahiers de l'Association internationale des études françaises», 41 (1989), pp. 101-116.

Al centro dell'opera si trova una lunga parte in *octosyllabes* che descrive nel dettaglio gli insegnamenti impartiti da Esperance all'amante inizialmente sofferente e disperato e da lei riconfortato e divide i primi tre testi lirici senza *refrain* e con intonazione trascritta in uno stile notazionale ormai superato (*lai, complainte, chanson roial*) dagli altri quattro testi lirici a *refrain* e con intonazione nel sistema dell'Ars Nova (*baladele, balade, chanson baladée, rondelet*).³⁵ Nel primo di questi ultimi, Esperance sintetizza i suoi insegnamenti esaltando gli effetti benefici dell'amore. L'amante compone a sua volta un'altra *ballade* in cui dichiara che la speranza di rivedere l'amata lo ha risollevato; poi rivolge una preghiera ad Amore, per ringraziarlo di aver addolcito con la speranza il suo dolore; a quel punto si reca dall'amata, che lo invita a cantare una *chanson baladée* (ovvero un *virelai*) infondendogli il coraggio di rivelarle il suo amore. L'ultimo testo lirico, il *rondelet* (ovvero un *rondeau*), costituito da otto versi in tutto, sintetizza nel *refrain* ripetuto il pensiero dominante dell'amante al culmine della storia, ovvero la sua assoluta dedizione all'amata che ormai ricambia il suo amore. Nello stesso tempo, attraverso l'auspicio che l'amata non ami nessun altro affidato agli altri versi, il *rondelet* prepara la parte finale dell'opera, in cui l'amante è indotto dall'amata, che rivolge altrove il suo sguardo, a dubitare del suo amore.

Remède de Fortune, rondelet, vv. 4108-4115

*Dame, mon cuer en vous remaint,
Comment que de vous me departe.
De fine amour qui en moy maint,
Dame, mon cuer en vous remaint.
Or pri Dieu que li vostres m'aint,
Sans ce qu'en nulle autre amour parte.
Dame, mon cuer en vous remaint,
Comment que de vous me departe.*³⁶

La datazione del *Remède de Fortune* è incerta. È sicuramente anteriore al 1357, secondo Hoepffner risalirebbe al 1342, secondo Poirion al 1350 circa.³⁷ Dai primi anni Cinquanta in poi Petrarca lavora all'allestimento del Canzoniere, opera di ben altro impegno, che comprende i due principali generi italiani della polifonia, la ballata e il madrigale. Le sette ballate e i quattro madrigali figurano nella raccolta sin dalle fasi iniziali. Con le sestine e le canzoni interrompono la successione dei sonetti, che costituiscono il tessuto narrativo fondamentale, equivalente, *mutatis mutandis*, alla successione dei *couplets* di *octosyllabes* nel *Remède de Fortune*.

Il punto di vista sulla poesia intonata intesa come "poesia per musica" che si afferma in Italia grazie all'autorevolezza di Carducci ha avuto un'influenza di lunga durata, che si avverte ancora nella valutazione critica dei generi della polifonia inseriti da Petrarca nel Canzoniere. Marco Santagata è dell'opinione che il madrigale, anche perché «destinato a un'esecuzione musicale», sia un «genere 'leggero'» che contrasta con la connotazione morale del Libro.

Si aggiunga che il madrigale è un **genere 'leggero'**, a decisa connotazione erotica, e per di più **destinato a un'esecuzione musicale**. È francamente difficile ritenere che P. [...] affidasse il racconto di un'esperienza spirituale e sentimentale tanto rilevante a un testo che l'uso corrente connotava in quel senso.³⁸

Dai pochi studi specifici emerge l'idea che la ballata sia sentita da Petrarca come un genere connotato in senso popolare già a partire dalla sua struttura formale. Lo confermerebbe la postilla

³⁵ Switten, *Guillaume de Machaut* cit., pp. 115-116.

³⁶ Testo secondo l'ed. cit., p. 314, musica alle pp. 312-313.

³⁷ Una sintesi delle diverse ipotesi di datazione si trova in L. M. Earp, *Guillaume de Machaut: A Guide to Research* cit., pp. 191-193.

³⁸ Francesco Petrarca, *Canzoniere*, edizione commentata a cura di M. Santagata, Milano, Mondadori, 2004², p. 289; Id., *Per moderne carte. La biblioteca volgare di Petrarca*, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 168; Id., «*Pellegrine, foresette e pastorelle: per un madrigale di Petrarca (RVF 54)*», in *Le varie fila. Studi di letteratura italiana in onore di Emilio Bigi*, a cura di F. Danelon, H. Grosser, C. Zampese, Milano, Principato, 1997, pp. 51-67.

«hoc est principium unius plebeie cantionis» che nel Codice degli Abbozzi è riferita a una delle ballate comprese nel Canzoniere, *Amor quando fioria* (324).³⁹ Secondo Guglielmo Gorni le ballate del Canzoniere sarebbero «prove scialbe» della poesia di Petrarca, sebbene Gorni stesso individui «forti legami con le sestine e le canzoni più gravi» del Libro e con le canzoni dantesche più impegnate, come *Tre donne intorno al cor mi son venute*.⁴⁰

Anche ammettendo che l'etichetta *cantio plebeia* alluda al registro stilistico proprio degli esempi più antichi e della lauda-ballata, si dovrà però riconoscere che le ballate di Petrarca si inscrivono nel solco del rinnovamento del genere in chiave aulica avvenuto ad opera dei poeti stilnovisti e in particolare di Guido Cavalcanti, che privilegia la ballata rispetto alla canzone.⁴¹ Se si tiene conto della componente narrativa del Libro, troppo spesso trascurata, si può verificare che i generi della polifonia sottolineano anche in questo caso momenti cruciali del racconto attraverso il linguaggio densamente simbolico della *brevitas*.⁴²

La prima ballata, *Lassare il velo* (*Rvf* 11), è anche il primo testo dopo i dieci sonetti che costituiscono il prologo e apre la narrazione introducendo il motivo fondamentale del *velo*, che da qui in poi sottrae l'amata alla vista dell'amante.

Rvf 11

Lassare il velo o per sole o per ombra,
donna, **non vi vid'io**
poi che in me conosceste il gran desio
ch'ogni altra voglia d'entr'al cor mi sgombra.

Mentr'io portava i be' pensier' celati,
ch'anno la mente desiando morta,
vidivi di pietate ornare il volto;
ma poi ch'Amor di me vi fece accorta,
fuor i biondi capelli allor velati,
et l'amoroso sguardo in sé raccolto.
Quel ch'i' più desiava in voi m'è tolto:
sì mi governa il velo
che per mia morte, et al caldo et al gielo,
de' be' vostr'occhi il dolce lume adombra.

Il primo madrigale, *Non al suo amante più Diana piacque* (*Rvf* 52), che contiene per la prima volta il lemma *aura* e il *senhal* «l'aura», rappresenta la reazione dell'amante che rivede l'amata di ritorno dal primo viaggio a Roma nel 1337, rievocato a caldo nella successiva canzone politica *Spirto gentil* (*Rvf* 53), rimanendone di nuovo folgorato a distanza di dieci anni dall'innamoramento.

Rvf 52

³⁹ Emilio Bigi, *Le ballate del Petrarca*, in «Giornale storico della letteratura italiana», 151 (1974), pp. 481-493, poi in Id., *Poesia latina e volgare nel Rinascimento italiano*, Napoli, Morano, 1989, pp. 31-48, in partic. le pp. 39-40; Guido Capovilla, *Le ballate del Petrarca e il codice metrico due-trecentesco. Casi di connessioni interne e di monostrofismo nella ballata italiana «antica»*, in «Giornale storico della letteratura italiana», 154 (1977), pp. 238-260, in partic. la p. 246.

⁴⁰ G. Gorni, *Le ballate di Dante e del Petrarca*, in Id., *Metrica e analisi letteraria*, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 219-49, in partic. le pp. 232-238 (le cit. alle pp. 232 e 236).

⁴¹ Lo rileva Capovilla, *Le ballate del Petrarca* cit., p. 257.

⁴² Riprendo qui e oltre alcuni argomenti del mio *Petrarca e la musica, tra Francia e Italia*, in «Chronique italienne», 42 (2022), pp. 67-88. Sulla *brevitas* nel repertorio della ballata italiana trecentesca, si veda anche A. Calvia - M. S. Lannutti, *Mono- e pluristrofismo nelle ballate italiane intonate. Stil novo, Ars Nova e tradizione manoscritta*, in *Philologie et musicologie. Des sources à l'interprétation poético-musicale (XII^e-XVI^e siècle)*, éd. par C. Chaillou-Amadiou, O. Floquet, M. Grimaldi, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 189-214, alle p. 196-198.

Non al suo amante più Dīana piacque,
quando per tal ventura tutta ignuda
la vide in mezzo de le gelide acque,
ch'a me la pastorella alpestra et cruda
posta a bagnar un leggiadretto velo,
ch'a l'aura il vago et biondo capel chiuda,
tal che mi fece, or quand'egli arde 'l cielo,
tutto tremar d'un amoroso gielo.

Se analizziamo l'ordinamento calendariale, scopriamo che la prima ballata si trova in corrispondenza del lunedì dopo l'Ottava di Pasqua o domenica *in albis*, quando i cristiani battezzati durante la notte di Pasqua depongono il velo battesimale, a differenza dell'amata che invece lo trattiene («Lassare il velo..., / donna, non vi vid'io»); scopriamo anche che il primo madrigale si trova all'altezza del giorno di Pentecoste, che celebra la discesa dello Spirito Santo, ovvero il nobile spirito che anima il senatore di Roma destinatario di *Spirto gentil*.

Quando Petrarca era ancora in vita, il madrigale *Non al suo amante* è stato messo in musica da Jacopo da Bologna, polifonista della prima generazione dell'Ars Nova italiana.⁴³ Entra a far parte dell'insieme dei testi intonati che stando a quanto scrive Deschamps, e a quanto è ragionevole pensare, per la complessità della musica richiedevano strumentisti e cantori esperti e quindi non erano di norma eseguiti in privato, in circostanze di socialità quotidiana. Lo conferma il numero rilevante di testi di argomento morale o politico, che alludono a personaggi e avvenimenti storici, anche se si può e si deve pensare che l'ambiente di fruizione della polifonia d'arte, pur essendo sempre socialmente elevato, fosse abbastanza ampio da comprendere le classi della borghesia. Basti pensare alla città di Firenze, dove Landini ha dato vita a composizioni che si devono ritenere commissionate da mercanti, secondo le informazioni che si ricavano dalle rubriche di alcuni manoscritti letterari.⁴⁴

Al di fuori del contesto autobiografico e autoriale, valorizzati dalla sofisticata musica dell'Ars Nova, i generi della polifonia diventano dunque parte integrante delle strategie di *soft power* attuate dalle autorità ecclesiastiche e laiche, e più in generale della vita culturale e sociale dell'aristocrazia e della borghesia dell'epoca. È quanto si può presumere per esempio per una delle *ballades* della *Loange des dames, Biauté parfaite et bonté souverainne*, che Machaut non ha mai messo in musica, ma che è stata intonata a tre voci da Antonello da Caserta, oppure per la *ballade* doppia di Deschamps, compianto per la morte di Machaut, *Armes, amours, dames, chevalerie / O flour des flours de toute melodie*, che è stata intonata a quattro voci da un «F. Andrieu».⁴⁵

Armes, amours, dames, chevalerie,
clers, musicans et fayseurs en françoys,
tous sosfistes, toute poëterie,
tous cheus qui ont melodieuses vois,
ceus qui cantent en orgue [maintes] foyes
et qui ont chier le doulz art de **musique**,

⁴³ La fortunata ricostruzione storiografica proposta da P. Petrobelli, «Un leggiadretto velo» ed altre cose petrarchesche, in «Rivista Italiana di Musicologia», 10 (1975), pp. 32-45, che prospetta una collaborazione tra Petrarca e Jacopo da Bologna, valorizzata negli studi e nel commento di M. Santagata e data sostanzialmente per acquisita nei successivi studi e commenti, è stata efficacemente confutata da S. Campagnolo, *Petrarca non scrisse «Non al suo amante più Diana piacque» (RVF LII) per Jacopo da Bologna*, in «Cara scientia mia, musica». Studi per Maria Caraci Vela, a cura di A. Romagnoli, D. Sabaino, R. Tibaldi, P. Zappalà, Pisa, ETS, 2018, pp. 967-990 (alle pp. 969-971 l'esame dei contributi sull'argomento).

⁴⁴ Cfr. in proposito M. Epifani, *Ancora su Ars Nova e Stilnovo (a più di cinquant'anni dalle osservazioni di Nino Pirrotta)*, in «Philomusica online», 22 (2023), pp. 149-168, a p. 153.

⁴⁵ Le due composizioni sono state nuovamente edite, la prima a cura di chi scrive (testo poetico) e di Carlos Iafelice (testo musicale), la seconda a cura di Alice Colantuoni (testo poetico) e di Carlos Iafelice (testo musicale), nell'ambito del progetto ERC di cui alla nota 1, e sono liberamente accessibili online nella sezione del database ArsNova di cui alla nota 27, che contiene una nuova edizione critica complessiva del corpus poetico e musicale dell'Ars Nova (<https://mirabileweb.it/arsnova/ant/home>).

demenés duel, plourés, car c'est bien drois,
la mort Machaut, le noble rethouryque.

O flour des flours de toute melodie,
 tres doulz maistres qui tant fuestes adrois,
 O Guillame, mondains diex d'armounie,
 apres vos fais, qui obtendra le choys
 sur tous fayseurs? Certes, ne le cognoys.
 Vo nom sera precieuse relique,
 car l'on ploura en France, en Artois,
la mort Machaut, le noble rethouryque.

La *ballade* richiama luoghi poetici e musicali dell'opera di Machaut, a cominciare dalla non comune rima in -IQUE che si trova nelle stesse posizioni nella prima *ballade* del *Prologue*, e dal v. 40 del *Remede de Fortune* «Armes, amours, autre art ou lettre» riformulato nell'incipit.⁴⁶ Le rime identiche e l'identico verso-*refrain* favoriscono il canto contemporaneo dei due testi. L'esecuzione del *refrain* è preparata da una sosta delle due voci superiori sull'intervallo di seconda discendente all'altezza della parola chiave *plourés*, che si trova al centro del verso precedente nel primo testo. L'emistichio iniziale del *refrain*, *La mort Machaut*, è cantato su una musica che ripropone per due volte nelle voci superiori la stessa lenta figura ritmica e l'intervallo di seconda discendente sulla parola *plourés*.⁴⁷

36

plou - rés, et Al - phe - us, plo - rés, car c'est bien drois, tous Cham - pe - nois,
 - que, car l'on plou - ra en Fran - ce, en Ar - tois,
 - que. Plou - rés, ar - pes et cors Sa - ra - ci - nois,
 - que, fai - tes de - voir! Plou - rés, gen - til Ga - lois,

⁴⁶ Come sottolinea E. E. Leach, *Guillaume de Machaut: secretary, poet, musician*, London, Cornell University Press, 2011, p. 311. Anche le *ballades* *Qui saroit bien que c'est d'Amour servir*, di Deschamps, e *En seumeillant m'avint une vesion*, intonata da Trebor ripropongono lo stesso verso-*refrain* (cfr. la nuova ed., a cura di Davide Checchi per il testo poetico e di Michele Epifani per il testo musicale nel database ArsNova di cui alla nota precedente). È inoltre simile l'incipit di un'altra *ballade* di Deschamps, *Armes, amours, déduit, joye et plaisance*. Cfr. inoltre U. Günther, *Zitate in französischen Liedsätzen der ars nova und der ars subtilior*, in «Musica Disciplina», 26 (1972), pp. 53-68, a p. 58; Y. Plumley, *Intertextuality in the Fourteenth-Century Chanson*, in «Music & Letters», 84 (2003), pp. 355-377, alle pp. 376-377.

⁴⁷ Si cita secondo l'ed. a cura di C. Iafelice nell'ANT (cfr. la nota 45).

